

Paradont kasalliklarida va uni davolashda tishlarni va paradont to'qimasidagi o'zgarishlarni shinalash usuli bilan davolash

Andijon davlat tibbiyot instituti klinik va gospital stomatologiya klinik ordinatori

Ma'lumoti: vrach umumiy stomatolog

Odiljonov Javohirmirzo Dilmurodjon o'g'li

Annotatsiya: Maqolada tishlarni vaqtinchalik nayzalashning turli usullaridan foydalanish misollari keltirilgan. Parodontal to'qimalarga shikast etkazadigan tishlarni vaqtinchalik tishlashning asosiy vazifasi shikastlangan artikulyatsiya yoki shakllangan travmatik tugunlar mavjud bo'lganda zaiflashgan periodontal to'qimalarni keyinchalik mahkamlash bilan tishlarni tushirish va birlashtirishdir. Vaqtinchalik tuzilmalar va turli xil splint qurilmalari harakatlanuvchi tishlarni mahkamlaydi va chaynash yukini harakatchan tishlarga ham, periodontium etarlicha yaxshi saqlangan tishlarga ham, ovqatni chaynashning barcha harakatlarida ishtirok etmaydigan tishlarga ham optimal tarzda taqsimlaydi.

Kalit so'zlar: Stomatologiya, ortopedik stomatologiya, tish shpinti, tishlarning harakatchanligi, parodontal kasallik, vaqtinchalik splinting.

Tishlarni kesish uchun ko'rsatmalarning asosi ularning harakatchanligini baholash va terapevtik va jarrohlik davolash usullaridan so'ng klinik va rentgenologik tekshirish asosida aniqlanadigan periodontal to'qimalarning holatini baholashdir. Suyak to'qimasini tish ildizining yarmi uzunligiga yo'qotgan taqdirda, gorizontaal shpintingni bajarish kerak, bu sagittal va ko'ndalang shpinting usullarini qo'llashdan iborat. Ildiz uzunligi va II-III darajali tishlarning harakatchanligining% gacha bo'lgan suyaklarning yo'qolishini tashxislashda uchta tekislikda (vertikal, sagittal va ko'ndalang) qattiq shinalardan foydalanish kerak.

Tishlarning harakatchanligi darajasi, parodontal to'qimalarning yallig'lanishining holati va og'irligi stabilizatsiya turini tanlashda yotadi - frontal (oldingi qism); - sagittal (tish yoyining lateral qismi); - fronto-sagittal; parasagittal; - yoyni barqarorlashtirish. Zaiflashgan periodontium bilan saqlanib qolgan tishlar bilan harakatlanuvchi tishlarni splintlash ularni bitta blokga birlashtirishni, ko'p sonli tishlarning zaiflashgan va saqlanib qolgan periodontium bilan kombinatsiyasini maksimal darajada oshirish uchun shinaning optimal dizaynini rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Tish bo'shlig'ining yaxlitligi buzilgan taqdirda, harakatchan tishlarni splinting bir vaqtning o'zida tish tarkibidagi nuqsonlarni tiklash bilan amalga oshirilishi kerak. Shu bilan birga, tishli tishlar guruhini va protezli tuzilmani farqlash kerak, bu esa ko'p hollarda u yoki bu tarzda qisqichning mahkamlash va qulflash mahkamlagichlariga qo'llab-quvvatlash tizimi orqali shpallangan tishlarni yuklaydi. protezlar. Qurilmalarning bunday dizaynlarini tanlayotganda, qolgan

tishlarning minimal shikastlanishi va ortiqcha yuklanishi bilan ularni qo'llab-quvvatlash va ushlab turish funktsiyalarini optimal tarzda taqsimlash kerak.

Parodontal to'qimalar kasalliklari bilan og'rigan bemorni kompleks davolash jarayonida qo'llaniladigan ortopedik tuzilmalar vaqtinchalik va doimiy shinalar va protez tuzilmalari bilan ifodalanadi. Vaqtinchalik shinalar harakatlanuvchi yoki ko'chib yuruvchi tishlarni barqarorlashtirish uchun butun tibbiy, terapevtik va jarrohlik davolash usullarida, shuningdek, doimiy nayzalarni ishlab chiqarishda yoki doimiy protez konstruktsiyasini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bir oz egilgan tishlar yoki ularning ko'chishi bilan ortodontik davolanish natijalarini o'tkazish va tuzatish uchun vaqtinchalik shinalardan foydalanish kerak. Vaqtinchalik shinalar chaynash bosimining ta'sirlangan va buzilmagan tishlar periodonti o'rtasida optimal taqsimlanishini ta'minlaydi, ta'sirlangan to'qimalarga dam beradi, ularning trofizmini yaxshilaydi, periodontal to'qimalarda yallig'lanish komponentini olib tashlaydi. Vaqtinchalik shinalar fokal va umumiy periodontitning ilg'or bosqichlarida keng qo'llaniladi. Ulardan foydalanish blokka kiritilgan tishlarning periodonti o'rtasida chaynash bosimining mexanik energiyasini teng ravishda qayta taqsimlash imkonini beradi, bu esa ta'sirlangan to'qimalar uchun dam olishni yaratadi, bu periodontal to'qimalarning qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi va yallig'lanish jarayonining pasayishiga olib keladi. Vaqtinchalik shina ishlab chiqarish uchun mutlaq ko'rsatma gingivotomiya va gingivektomiya hisoblanadi.

Zamonaviy kompozitsion materiallardan foydalanish ko'chma tishlarni estetik va gigiyenik talablarga muvofiq to'g'ridan-to'g'ri o'rindiqlarda optimal tarzda mahkamlaydigan vaqtinchalik shinalardan foydalanish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Oldingi tishlarning yo'qolishi bilan, kompozitsionlar yordamida alohida tishlarni almashtirish mumkin. Kimyoviy tarkibiga qarab, mobil tishlarni splintlash uchun ikki turdagi materiallar qo'llaniladi: noorganik matritsa asosida GlasSpan va FiberSplint (Shveytsariya); polietilen Ribbond (AQSh) va Connect (AQSh) dan tayyorlangan organik matritsaga asoslangan. Ushbu materiallar kompozit bilan singdirilgan polietilen yoki mikrofiber kvartsning eng yaxshi tolalari matritsasiga asoslanadi, bu ularni tishlarning toj qismiga mahkam o'rnatishga imkon beradi, so'ngra mexanik jihatdan yaxshiroq bo'lishi uchun matritsaga kompozit materiallar qo'shiladi. mobil tishlarni mahkamlang, bitta shina blokini yarating. So'nggi paytlarda intraoral skanerlash stomatologiyada keng joriy etila boshlandi. Bu usul og'iz bo'shlig'i ob'ektlari relyefining raqamli modelini aniq olish imkonini beradi. Optik taassurot olgandan so'ng, CAD/CAM tizimlarida turli xil himoya og'iz qo'riqchilari, vaqtinchalik shinalar va shinalar tayyorlanadi. Zamonaviy bozorda mavjud bo'lgan CAD/CAM tizimlarining muhim xususiyati ularning konstruktiv materiallarni tanlash nuqtai nazaridan ko'p qirraliligidir. Uskunaning texnologik imkoniyatlari nafaqat protez loyihasini kompyuterda modellashtirishni, balki tayyor mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri bajarishni ham o'z ichiga oladi, bu, xususan, ortopedik stomatologiyani shaxsiy anatomik va shaxsiy anatomik xususiyatlarni hisobga olgan holda turli xil vaqtinchalik shpallarni yaratishda zarur resurs bilan ta'minlaydi. yuz bosh suyagi tuzilishining fiziologik xususiyatlari. Etarli darajada

kuchli splinting tuzilishi o'ralgan titanium yoki zanglamaydigan sim yordamida amalga oshirilishi mumkin. Shina qilishdan oldin, barcha supra- va subgingival cho'kindilarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash kerak. Nusxa belgisi yordamida interferentsiya qiluvchi aloqa nuqtalari hizalanadi va keyin okklyuzion maydon ichidagi sagittal va ko'ndalang fiziologik harakatlar paytida o'chiriladi.

Kompozitni burg'ulash va parlatıcılar yordamida yakuniy polimerizatsiya qilishdan so'ng, shinalar tuzilishini yakuniy sirt bilan ishlov berish amalga oshiriladi, okklyuzion kontaktlarning yakuniy hizalanishi gingival interdental papillalarni majburiy ravishda bo'shatish bilan amalga oshiriladi. Ishlab chiqarilgan shinalarning o'xshash dizaynlari 3-5 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Bunday splintni qo'llash muddati tishlarning mavjud harakatchanligi, og'iz bo'shlig'i gigienasi va periodontal to'qimalar kasalliklarini terapevtik davolash usullari bilan belgilanadi. Ish jarayonida kelajakdagi tuzilmalar tayyorlanadigan materiallarning xususiyatlarini hisobga olish juda muhimdir. Tish materiallariga nisbatan murosasizlik turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin: galvanizm, stomatologik materiallarga allergik reaksiyalar, shilliq qavatning toksik shikastlanishi va boshqalar, shuning uchun ishlatiladigan materiallarning sifatini qattiq nazorat qilish kerak (soxta mahsulotlardan foydalanishga yo'l qo'ymang) va qo'shimcha ravishda, agar kerak bo'lsa, stomatolog va immunologik laboratoriya tomonidan materiallarni birgalikda tahlil qilish.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Севбитов А.В., Браго А.С., Канукоева Е.Ю., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н. Стоматология: Введение в ортопедическую стоматологию // - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015, - 91 с.
2. Севбитов А.В., Адмакин О.И., Платонова В.В., Браго А.С., Бондаренко И.В., Золотова Е.В., Канукоева Е.Ю., Селифанова Е.И., Скатова Е.А., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н., Дорофеев А.Е. Стоматология: организация стоматологической помощи и анатомия зубов // - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015, - 155 с.
3. Дорошина И.Р., Юмашев А.В., Михайлова М.В., Кудерова И.Г., Кристаль Е.А. - Ортопедическое лечение пациентов с повышенным рвотным рефлексом // Стоматология для всех. - 2014. - № 4. - С. 18-20.